

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН І УПА (1941–1944): СТРАТЕГІЯ, МЕХАНІЗМИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БОРТЬБИ

Ходанович О.Л.,

*кандидат історичних наук, доцент, старший викладач кафедри,
Національна академія Служби безпеки України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-4829-0997>*

Печенюк І.С.

*кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE OUN AND UPA (1941–1944): STRATEGY, MECHANISMS, AND REGIONAL DIMENSIONS OF INFORMATION-PSYCHOLOGICAL WARFARE

Khodanovych O.,

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Senior Lecturer at the Academic Department
The National Academy of the Security Service of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-4829-0997>*

Pecheniuk I.

*Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher,
Professor of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Анотація

У статті досліджено комплексний характер, стратегічні цілі та інструментарій пропагандистської діяльності Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА) у 1941–1944 рр. та в повоєнний період. Встановлено, що інформаційно-психологічна боротьба була невід'ємною складовою національно-визвольної боротьби, спрямованою на відновлення державної незалежності України в умовах подвійної окупації. Проаналізовано організаційну структуру пропагандистського апарату, зокрема діяльність референтур пропаганди, Української пресової служби та радіостанції «Вільна Україна». Особливу увагу приділено формам і методам впливу: від друкованого слова (листівок, газет, журналів) до «збройної пропаганди» у формі масштабних рейдів на терени центральної, південної та східної України. Доведено багатовекторність пропаганди підпілля, яка була адаптована до різних цільових аудиторій: цивільне населення, військовослужбовців Червоної армії та Вермахту, а також на представників інших поневолених народів СРСР. Ефективність цієї стратегії підтверджується формуванням інтернаціональних відділів у складі УПА та успішною дипломатією з військами союзників Німеччини. Висвітлено трансформацію пропагандистських гасел після 1941 р. у зв'язку з переходом до концепції «боротьби на два фронти». Обґрунтовано, що історичний досвід психологічної боротьби, яку вели ОУН і УПА, залишається фундаментальним для розбудови сучасної системи інформаційної безпеки України.

Abstract

The article explores the complex nature, strategic goals, and tools of the propaganda activities conducted by the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and the Ukrainian Insurgent Army (UPA) during 1941–1944 and in the post-war period. It is established that information-psychological warfare was an integral component of the national liberation struggle aimed at restoring Ukraine's state independence under the conditions of double occupation. The organizational structure of the propaganda apparatus is analyzed, specifically the activities of propaganda referenturas, the Ukrainian Press Service, and the "Vilna Ukraina" (Free Ukraine) radio station. Special attention is paid to the forms and methods of influence: from the printed media (leaflets, newspapers, journals) to "armed propaganda" in the form of extensive raids into the territories of Central, Southern, and Eastern Ukraine. The study demonstrates the multi-vector nature of the underground propaganda, which was adapted for diverse target audiences, including the civilian population, servicemen of the Red Army and the Wehrmacht, as well as representatives of other subjugated peoples of the USSR. The effectiveness of this strategy is evidenced by the formation of international units within the UPA and successful diplomacy with the troops of Germany's allies. The transformation of propaganda slogans after 1941 in connection with the transition to the concept of "struggle on two fronts" is highlighted. It is substantiated that the historical experience of the psychological struggle waged by the OUN and UPA remains fundamental for the development of Ukraine's modern information security system.

Ключові слова: Організація українських націоналістів, Українська повстанська армія, інформаційно-психологічна боротьба, «збройна пропаганда», пропагандистські структури, визвольний рух, націоналістичне підпілля, психологічна операція.

Keywords: Organization of Ukrainian Nationalists, Ukrainian Insurgent Army, information-psychological struggle, "armed propaganda", propaganda structures, liberation movement, nationalist underground, psychological operation.

Постановка проблеми. Початок німецько-радянської війни у червні 1941 р. став відправною точкою для українського національного визвольного руху. Геополітичний хаос і зіткнення двох тоталітарних імперій відкрили перед Організацією українських націоналістів (ОУН) стратегічні можливості для відновлення державної незалежності. У цій складній обстановці ОУН, а згодом й Українська повстанська армія (УПА) обрали шлях безкомпромісної боротьби, в якій інформаційно-психологічна складова стала не менш значущою, ніж збройне протистояння.

Особливого значення цей процес набув у 1941–1944 рр., коли слідом за лінією фронту на території центральної, південної та східної України вирушили похідні групи ОУН. Їхня місія виходила за межі суто військових завдань і полягала у просуванні національної ідеї на теренах, які десятиліттями перебували під тиском радянської ідеологічної обробки. Створення розгалуженої адміністративної та політичної структури націоналістичного підпілля в умовах жорсткого окупаційного режиму Третього Райху було формою інтелектуального та організаційного спротиву «новому порядку».

Наукове завдання полягає у необхідності комплексного аналізу пропагандистського інструментарію ОУН і УПА як цілісної системи, що забезпечувала життєздатність руху в умовах подвійної окупації. Попри наявність значного масиву праць, тривалий час поза увагою дослідників залишалася регіональна специфіка цієї діяльності. Сучасна історіографія потребує остаточної деконструкції радянських та неоімперських міфів про «локальність» і «чужорідність» націоналістичного підпілля для мешканців південних і східних регіонів України. Доведення загальноукраїнського масштабу діяльності ОУН є ключовим для розуміння соборності визвольної боротьби.

Актуальність теми підсилюється реаліями сучасної російсько-української війни, яка підтверджує тезу, що інформаційно-психологічна боротьба є фундаментальним елементом захисту національної безпеки. Оцінка історичних методів ОУН і УПА у роки Другої світової війни у протидії ворожій пропаганді, мобілізації цивільного населення та формування національної ідентичності в умовах інформаційної блокади є не лише основним завданням, а й практичним підґрунтям для розбудови сучасної стратегії інформаційної оборони України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання пропагандистської діяльності як основи інформаційно-психологічної боротьби ОУН і УПА у роки Другої світової війни перебуває у центрі уваги вітчизняної та зарубіжної історіографії. Для глибшого розуміння організації пропаганди, як частини

«інформаційної війни» ОУН і УПА, нами здійснено тематичний аналіз історіографії, яку умовно розділено на п'ять основних груп.

До першої групи належать праці таких дослідників як О. Стасюк [25], А. Кентій [7], С. Мечник [11] та Г. Дем'ян [4], у їх працях пропаганда розглядається не як стихійне явище, а як чітка вертикаль. Вони аналізують ієрархію референтів пропаганди від Проводу ОУН до районних і станичних ланок, тобто організаційну структуру, механізми створення, видавничу базу пропаганди та розповсюдження інформації. Дослідник А. Кентій розглядав пропаганду як невід'ємну частину військово-адміністративної структури, описуючи функції референтів у межах організаційної ієрархії; С. Мечник акцентував увагу на ідеологічному вишколі кадрів, які безпосередньо займалися агітацією, розглядаючи це як фундамент організаційної стійкості; О. Стасюк комплексно проаналізувала технічну сторону пропаганди, приділивши особливу увагу функціонуванню підпільних друкарень, системі вишколу політвиховників, логістичних шляхів доставки і розповсюдження літератури та довела, що видавнича мережа була автономною та багаторівневою; Г. Дем'ян на прикладі постаті Івана Кліма («Митаря») розкрив технічний аспект створення та функціонування повстанської радіостанції «Афродита».

Друга група включає праці таких авторів як І. Патриляк [19], П. Мірчук [13], О. Баган [1] та В. Деревінський [5], які досліджують трансформацію змісту пропаганди й аналізують, «що саме» і «як» говорило підпілля до народу в різні періоди війни. Автори аналізують концепцію «пропаганди чину» – коли самі бойові дії розглядалися як засіб агітації, що мав продемонструвати силу руху та неминучість відновлення державності. Сучасний дослідник І. Патриляк детально аналізує трансформацію пропаганди від суто націоналістичних гасел до широких антитоталітарних закликів (перехід до гасла «Воля народам! Воля людині!»), що дало змогу націоналістичному рухові набутти загальноукраїнського масштабу; П. Мірчук та О. Баган фокусуються на ідеологічних витоках «чину», аналізуючи його вплив на формування бойового духу повстанців; В. Деревінський простежує посилення соціальних аспектів у риторичі підпілля під впливом реалій східної України.

До третьої групи увійшли праці таких дослідників як В. Нікольський [16; 17], В. Семистяга [21], С. Горбуров [3], Н. Мизак [12], А. Міхненко та Г. Морокко [14] А. Скоробагатов [23], В. Друмів [6], Б. Черномаз [38], В. Малюга [10] доводять гнучкість пропаганди з урахуванням особливостей і менталітету жителів кожного регіону України. Це найбільш динамічні дослідження, що руйнують міф про вузькорегіональний характер руху. Зокрема

специфіку методів агітації в промислових районах Донбасу та сходу аналізують В. Нікольський, А. Міхненко та Г. Морокко зробивши основний упор на антисталінські та соціальні гасла. Н. Мизак та Б. Чорномаз описали форми взаємодії підпілля з сільським населенням Поділля та Черкащина, а також роль «усної пропаганди» в регіонах центральної України. С. Горбуров висвітлив діяльність осередків у степовій Україні, зокрема на Півдні та Миколаївщині, підкреслюючи роль листівок у прориві інформаційної блокади в умовах німецької окупації. А. Скоробагатов акцентував увагу на використанні легальних засобів (преси, культури) для поширення національних ідей у великих містах Слобожанщини під час війни. Праця В. Малюги є важливою, тому що в ній системно розкрито специфіку антинімецької пропаганди саме серед населення окупованої України. В цілому, дослідники доводять, що на Донбасі чи Миколаївщині пропаганда була більш соціально-економічною та анти-тоталітарною, аніж суто ідеологічною, що давало можливість залучати до осередків підпілля місцевих робітників та інтелігенцію.

Четверта група включає праці таких авторів як Я. Стецько [26], Л. Шанковський [39; 40], В. Косик [8], І. Муковський та О. Лисенко [15], М. Слободянюк [24], В. Романишин [20] та С. Ткаченко [27] досліджували пропаганду як різновид зброї та інструмент воєнної стратегії («психологічна війна»). Ефективність української пропаганди у протидії нацистській ідеології на основі німецьких документів показав В. Косик. Фундаментом для розуміння ідеології «боротьби на два фронти» та стратегічних цілей ОУН є праці Я. Стецька, Л. Шанковського та В. Романишина, в яких проаналізовано «дохідні групи» та рейди як стратегічні інформаційні операції з метою охоплення всієї України мережею підпілля. Зокрема Л. Шанковський аналізував пропаганду як засіб дезорієнтації ворога та підняття духу власних військ; В. Романишин розкрив мобілізаційну роль агітації на Волині, яка давала змогу в короткий термін перетворити партизанські загони на масове військово досліджував. С. Ткаченко розглядав тактику «збройної пропаганди» як засіб з мобілізації населення. Водночас М. Слободянюк додав до цього аналіз візуальної символіки пропаганди (однострої, нагороди, символіка) як інструменту зовнішньої пропаганди, яка працювала на престиж і легітимізацію УПА як регулярної армії в очах населення. А праця І. Муковського та О. Лисенка дає змогу порівняти ці зусилля із загальносвітовим контекстом Другої світової війни.

П'ята група включає праці таких авторів як В. Сергійчук [22], П. Брицький [2] та «Літопис УПА» (16-й том [9]), які аналізують протидію ОУН радянським і нацистським міфам, зробивши основний акцент на джерельній базі (документальне підтвердження) та протидії фальсифікаціям. В. Сергійчук через публікацію масивів першоджерел (наказів, звітів) продемонстрував реальні масштаби та результативність пропагандистських рейдів. П. Брицький проаналізував контрпропаган-

дистські заходи ОУН, спрямовані на викриття про-вокацій радянських спецслужб і дискредитацію окупаційної політики. Ключовим джерелом у цій групі є 16-й том «Літопису УПА», в якому опубліковано безпосередні звіти, величезних масивів листівок і наказів про пропагандистські акції на Волині та Поліссі, дають змогу побачити «мову» повстанської пропаганди без пізніших інтерпретацій, як прямий діалог між підпіллям і народом.

Отже, систематизація праць зазначених авторів свідчить, що в сучасній історіографії пропаганда ОУН і УПА вивчається не просто як допоміжний елемент, а як самостійний і вирішальний фронт боротьби. Завдяки працям О. Стасюк, І. Патриляка, В. Малюги та регіональних дослідників маємо цілісну картину того, як українська визвольна боротьба виграла «битву за розум» українців у надскладних умовах Другої світової війни.

Незважаючи на значну кількість праць, що свідчить про високий рівень зацікавленості темою, сучасна історіографія розглядає пропагандистську діяльність ОУН переважно крізь призму окремих подій або регіонів, без комплексного аналізу сутності процесу створення мережі та реальних масштабів її територіального охоплення. Тому окреслена проблематика потребує подальшої деталізації та систематизації, що й зумовило вибір теми цієї статті.

Мета статті полягає у комплексному аналізі змісту, форм та методів пропагандистської діяльності ОУН і УПА у 1941–1944 рр., з'ясуванні ролі інформаційно-психологічної боротьби у стратегії націоналістичного підпілля, а також висвітленні специфіки поширення визвольних ідей у центральних, південних та східних регіонах України.

Виклад основного матеріалу. У статті розкриваються ключові завдання, об'єкти, форми та методи пропагандистської діяльності ОУН і УПА в роки Другої світової війни. Актуальність вивчення зазначених аспектів зумовлена не лише історичним інтересом, а й сучасними безпековими викликами. Досвід українського підпілля є цінним для формування свідомого ставлення громадян до захисту держави, а також для розбудови стійкої системи інформаційного впливу на цивільне населення та особовий склад збройних сил у контексті сучасної гібридної агресії.

Стратегічний вектор діяльності ОУН був незмінно спрямований на реалізацію фундаментальної мети – відновлення та розбудову самостійної української держави [18, с.27; 26, с.207]. Виходячи з цього, інформаційно-пропагандистська діяльність організації базувалася на двох магістральних засадах:

екзистенційне поширення ідеї безкомпромісної боротьби за державну незалежність;

формування спільного антитоталітарного фронту поневоленних народів, спрямованого проти обох окупаційних режимів – СРСР та нацистської Німеччини.

Доцільно наголосити, що засада «спільного фронту поневоленних народів» була унікальною,

оскільки вона апелювала до грузинів, азербайджанців, узбеків та інших народів у лавах Червоної армії та Вермахту. Це перетворило пропаганду ОУН у міжнародний чинник.

Нормативно-ідеологічне підґрунтя цієї діяльності було закладено ще напередодні масштабного зіткнення імперій. Концептуальні засади пропаганди ОУН(б) у воєнний період були визначені у рішеннях Другого Великого збору УОН(б) (квітень 1941 р.) та деталізовані у травневих інструкціях 1941 р. під назвою «Боротьба й діяльність ОУН під час війни». У свою чергу, програмні орієнтири ОУН(м) знайшли відображення в «Інструкції на час подій». Саме ці інструкції стали дороговказом для учасників похідних груп, які стали живими носіями зазначених концептуальних положень на сході України. Аналіз цих документів дає підстави стверджувати, що *стратегічними цілями психологічного впливу українських націоналістів були:*

консолідація українського суспільства та досягнення морально-політичної єдності народу навколо ідеї державності;

системне послаблення морально-бойового духу особового складу збройних формувань противника шляхом розкладу ворожої армії зсередини [32, арк.40; 35, арк.25-33].

На нашу думку, у цьому аспекті ОУН фактично випереджала свій час, використовуючи методи, які сьогодні вважаються класикою психологічної війни.

Функціональна структура психологічної боротьби, яку розгорнули ОУН і УПА в роки війни, відзначалася багатовекторністю та чітким розмежуванням цілей залежно від об'єкта впливу. До *пріоритетних завдань стратегічного рівня* належали:

консолідація нації: формування стійкого ідеологічного фундаменту серед українського населення навколо ідей державницького руху;

інформаційний захист: активна нейтралізація ворожих ідеологічних впливів через механізми контрпропаганди;

зовнішньополітичне позиціонування: забезпечення легітимізації та визнання українського визвольного руху світовою спільнотою, насамперед країнами Заходу (США, Великою Британією, Францією);

міжнаціональна солідарність: спонукання представників інших народів СРСР та Польщі до спільного опору тоталітарним системам (політиці влади);

деструкція ворожих режимів: системний підірив довіри та дискредитація окупаційної політики керівництва Польщі, Третього Райху та СРСР;

дезорганізація ворожих сил: вплив на моральну стійкість військовослужбовців і державне керівництво противника;

деморалізація апарату управління: здійснення психологічного тиску на військове командування і апарат державного управління противника.

У найближчій тактичній перспективі психологічний вплив спрямовувався на вирішення актуальних завдань «поля бою»:

позбавлення окупаційних режимів підтримки з боку місцевого населення та водночас залучення цієї підтримки на бік підпілля;

запобігання примусовим депортаціям українського населення та мобілізаційним заходам воєнної;

стимулювання розкладу ворожих військ: відмова вояків противника від участі в бойових діях, підбурювання до непокорності та дезертирства, здачі в полон або переходу на бік повстанців (зокрема через апеляцію до національних почуттів вояків-українців).

Еволюцію *психологічної боротьби* ОУН і УПА можна розділити на два ключові етапи:

перший (1939–1944 рр.): охоплює період першої радянської окупації Західної України та час німецького панування. Цей етап характеризувався інтенсивною інституційною розбудовою: створенням спеціалізованих структур, відпрацюванням методів підпільної агітації та адаптацією апарату до умов глибокої конспірації. Завдяки діяльності похідних груп географія впливу вийшла за межі Західної України, охопивши центральні та східні регіони;

другий (1944 р. – початок 1950-х рр.): тривале протистояння відновленому радянському режиму. Психологічна боротьба набула характеру тотального інформаційного спротиву. Завершення активної фази було зумовлене вичерпанням ресурсів та фізичною ліквідацією мережі підпілля.

Попри припинення організованого спротиву наприкінці другого етапу, ідеологічні напрацювання цього періоду стали фундаментом для українського дисидентського руху 1960–1980-х років.

Ефективність інформаційно-пропагандистського впливу ОУН і УПА забезпечувалася чітким визначенням *об'єктів впливу:* збройні сили противника (регулярні частини, партизанські загони, формування самооборони), цивільне населення України та мешканці суміжних держав. Цей вплив реалізовувався через масштабні політичні акції та окремі разові заходи. Політичні акції того періоду за своєю структурою, цілями, термінами проведення та комплексністю інструментарію (об'єктами, формами і способами впливу) максимально наближені до сучасного оперативного поняття «*психологічна операція*» (PsyOp). Разові заходи, у свою чергу, були спрямовані на дезорієнтацію та зниження боєздатності конкретних підрозділів противника.

За тривалістю та стратегічним охопленням психологічні операції українського підпілля доцільно поділити на два види [27, с.218]:

довгострокові: мали стратегічний політичний характер і були спрямовані на системне утвердження ідеї української суверенної державності в масовій свідомості;

короткострокові: носили тактичний характер і фокусувалися переважно на швидкій реакції населення або військовослужбовців противника на поточні події (саботаж мобілізації, заклики до здачі в полон тощо).

Реалізація цієї концепції покладалася на розгалужену мережу пропагандистських структур (референтури та відділи пропаганди на всіх рівнях), що функціювали паралельно в політичному підпіллі (ОУН) та військових формуваннях (УПА). Зауважимо, що саме така «дублююча» система забезпечувала неймовірну живучість: навіть у разі розгрому військового штабу, політична референтура продовжувала працювати з населенням, і навпаки.

Апарат ОУН (територіальна мережа): охоплював всі рівні – від Головного проводу до найменшої низової ланки. Керівництво здійснював *Головний осередок (референтура) пропаганди*, підпорядкований Головному проводу, який очолював головний референт. Аналогічні референтури діяли на крайовому, обласному, окружному та повітовому рівнях, а безпосередня робота з масами здійснювалася пропагандистами у станицях.

Апарат УПА (військова мережа): формування пропагандистських органів у війську відбувалося паралельно з розбудовою бойових одиниць (військових загонів). При штабах генеральних військових округ, військових округ та територіальних відтинків функціювали спеціалізовані *відділи пропаганди*. До основних компетенцій відділів пропаганди належали:

моніторинг морально-психологічного стану своїх підрозділів і цивільного населення;

аналіз настроїв у військах противника;

інститут *політвиховників*: безпосередня виховна робота у бойових підрозділах.

Окрему роль відігравав інститут політвиховників, який здійснював роботу безпосередньо у бойових підрозділах. Варто зауважити, що роль політвиховника в УПА кардинально відрізнялася від радянського комісара – він мав бути не каральним органом, а насамперед інтелектуальним лідером і моральним авторитетом.

Загальну координацію та стратегічне планування здійснював *Головний осередок пропаганди при Головному військовому штабі* (ГВШ) УПА. Саме він був інтелектуальним центром, який розробляв плани операцій (акцій) та координував взаємодію між територіальними підрозділами на інформаційно-психологічному фронті.

Ефективність психологічного впливу ОУН і УПА значною мірою залежала від оперативності та якості підготовки агітаційних матеріалів. Пропагандистські підрозділи здійснювали постійний моніторинг ситуації в районах діяльності ворога, приділяючи особливу увагу частинам Вермахту та Червоної армії з низьким рівнем стійкості. Саме такі дезорганізовані частини і підрозділи були пріоритетними об'єктами цілеспрямованого впливу [35, арк.251].

Основним інструментарієм агітаційно-пропагандистської діяльності було *друковане слово* (видання). Провідне місце в ідеологічному наступі належало листівкам, як найбільш мобільному засобу комунікації, а також газетам, часописам (журналам) та брошурам. Виготовленням пропагандистської літератури займалася розгалужена мережа підпільних редакцій і типографій, що діяли при

відповідних проводах ОУН та штабах УПА. Унікальною особливістю видавничої політики підпілля була її *багатомовність та етнопсихологічна адаптація*. Матеріали видавалися не лише українською, а й англійською, вірменською, грузинською, польською, російською та іншими мовами.

Важливо підкреслити, що до розроблення текстів залучалися представники відповідних етнічних груп. Це давало змогу враховувати ментальну специфіку цільової аудиторії та підвищувати довіру до змісту звернень. На східноукраїнських землях пропаганду часто адаптували під місцеву соціокультурну специфіку, акцентуючи на соціальній справедливості та антиколгоспній агітації, що значно розширювало базу підтримки руху.

Система розповсюдження літератури включала як традиційні, так і інноваційні підходи:

використання розгалуженої мережі кур'єрів (зв'язкових), розклеювання та підкидання матеріалів у місцях скупчення населення або дислокації військ [8, с.378]. Загалом у 1941–1944 рр. зусиллями підпілля було налагоджено випуск близько 90 найменувань періодичних видань [22, с.57; 39, с.47];

у 1941–1942 рр. практикувалося використання замаскованої пропаганди через офіційну окупаційну пресу (часописи), в редакціях якої працювали члени підпілля ОУН і УПА.

Організація українських націоналістів використовувала державну пошту для надсилання ідеологічних матеріалів представникам західної політичної еліти та інтелігенції [9, с.19]. Використання пошти та офіційної преси можна назвати «легалізаційними методами пропаганди», що підкреслює гнучкість підпілля: вони не лише ховалися в лісах, а й використовували інфраструктуру та ресурси ворога проти нього самого.

Міжнародний вектор пропаганди забезпечувався через діяльність кількох зв'язкових пунктів, зокрема у Польщі та цільове інформування дипломатії США, Великої Британії, Франції, Бельгії та інших держав, що знаходилися у Варшаві. Інформаційні пакети (літературу) для іноземних посольств готувалися англійською та французькою мовами (часто дублювалися українською, польською, чеською і словацькою). Це свідчить про високий інтелектуальний рівень апарату та чітке розуміння необхідності прориву міжнародної інформаційної ізоляції [28, с.70–71].

Поряд із тиражуванням друкованого слова, критичне місце в арсеналі визвольного руху посідала *усна пропаганда*. Її специфіка полягала у безпосередньому емоційному та інтелектуальному контакті з населенням чи військовослужбовцями противника. Ця форма роботи вважалася однією з найскладніших, оскільки вимагала від пропагандистів високої психологічної підготовки, вміння враховувати соціальні, національні та релігійні особливості аудиторії, а також оперативно реагувати на контраргументи ворожої агітації.

Серед ключових методів усного впливу виділялися:

індивідуальні та групові бесіди, проведення таємних зборів;

«шептана пропаганда» – цілеспрямоване поширення погослок і чуток для деморалізації противника та формування необхідних настроїв в умовах жорсткого інформаційного контролю;

активне використання мережі відновленого товариства «Просвіта»: філії товариства, інтегровані в територіальну структуру ОУН, ставали легальними або напівлегальними центрами національного виховання та культурної мобілізації [30, арк.21]. Варто зауважити, що на сході та півдні України в 1941–1942 рр. «Просвіта» часто слугувала «парасольковою структурою» для похідних груп ОУН, даючи змогу поширювати державницькі ідеї в маси через легальні культурні заходи.

Важливою складовою діяльності була *інформаційно-аналітична робота*. Пропагандисти не лише транслиували ідеї, а й здійснювали глибокий моніторинг середовища. Регулярні інформаційні звіти про економічний, політичний та соціальний стан регіонів давали змогу керівництву ОУН коригувати стратегію боротьби та адаптувати гасла до актуальних запитів суспільства [17, с.51]. Така прискіплива увага до соціально-економічних показників свідчить про державницьке мислення лідерів руху: вони готувалися до системного управління територіями, а не лише вести партизанські дії.

Стратегія щодо Червоної армії базувалася на розумінні того, що стійкість радянської системи та міць СРСР тримається на її військовій силі. Організація українських націоналістів застосовувала гнучку багаторівневу тактику впливу на червоноармійців:

напередодні війни: стимулювання українців до вступу в лави Червоної армії з метою опанування зброєю та набуття бойового досвіду для подальшого використання у повстанській боротьбі;

на початку війни (1941 р.): ініціювання заворушень всередині частин, заклики до здачі у німецький полон, щоб уникнути марної загибелі за сталінський режим [35, арк.5-6]. Зазначимо, що після 1942 р., коли нацистська політика щодо полонених стала очевидною, пропаганда змістила акцент: замість полону червоноармійців закликали переходити безпосередньо до лав УПА («йти в ліс»);

міжнаціональний аспект: активна агітація представників інших поневолених народів СРСР, які служили в Червоній армії. Пропагандисти закликали їх не лише переходити на бік повстанців, а й формувати власні національні легіони для спільної визвольної боротьби [35, арк.12, 21].

Друга половина 1941 р. стала періодом докорінної трансформації змісту пропаганди ОУН. Відмова нацистського керівництва визнавати Акт відновлення української державності від 30 червня 1941 р. та початок масових репресій проти українських націоналістів змусили організацію переглянути свої стратегічні орієнтири [10, арк.51]. Рішення першої конференції ОУН (вересень 1941 р.) офіційно закріпили статус Німеччини як ворога, аналогічного СРСР щодо самовизначення

української нації [35, арк.10]. Остаточне ж формування нової концепції «боротьби на два фронти» було закріплено у постановах другої конференції ОУН (квітень 1942 р.). У них наголошувалося, що «пропаганда має вестися одночасно проти усіх окупантів України» [18, с.3; 31, арк.2]. Варто підкреслити, що ця стратегія зробила пропаганду ОУН унікальною, оскільки вона одночасно використовувала антинацистські аргументи проти Гітлера та антибільшовицькі проти Сталіна, часто поєднуючи їх у межах однієї листівки.

У цей період особливого значення набула агітація серед «*національних легіонів*», сформованих німецьким командуванням із радянських військовополонених (вихідців із народів Кавказу, Середньої Азії, Поволжя). Організація українських націоналістів закликала їх відмовлятися від служби в інтересах Третього Райху (в нацистських національних формуваннях); приєднуватися до українського підпілля для створення національних відділів (загонів) при УПА та розгорнути спільну боротьбу за незалежність своїх націй під гаслом «Воля народам! Воля людині!» [18, с.104].

Паралельно розгорталися й інші напрямки, зокрема *антиокупаційна пропаганда економічного характеру*, спрямована на саботаж розпоряджень німецької адміністрації: заклики до зриву хлібозаготівель, відмови від виїзду на примусові роботи до Німеччини (остарбайтерство) та припинення будь-якої співпраці з окупаційною адміністрацією. Окремим напрямком була робота з військами союзників Німеччини – угорцями, словаками та румунами [15, с.32]. Агітація серед угорців та румунів стала прикладом тонкої дипломатії підпілля, що часто призводило до дотримання нейтралітету щодо українського національно-визвольного руху та допомоги повстанцям або негласних пактів про ненапад, що було надзвичайним успіхом психологічної боротьби.

Специфічною та найбільш активною формою інформаційно-бойового впливу стали *рейди підрозділів УПА*. Рейди являли собою стрімкі марші відділів УПА теренами, що не були охоплені сталим націоналістичним підпіллям. Ці акції були формою «збройної пропаганди», в якій сам вигляд дисциплінованого українського війська діяв сильніше за будь-які слова, підтверджуючи «загальноукраїнський масштаб» боротьби, мав комплексний пропагандивно-бойовий характер і вирішував низку завдань [22, с.184]:

прорив інформаційної блокади: походи на землі центральної, східної та південної України як під час німецької окупації, так і після повернення радянської влади для роз'яснення мети визвольної боротьби та створення бази для місцевих осередків;

міжнародна демонстрація сили: походи за межі українських етнічних територій (у Польщу, Словаччину, Румунію) для популяризації національного спротиву та визвольної боротьби загалом;

культурно-психологічний вплив: використання усної та друкованої пропаганди для консолідації місцевого населення навколо антикомуністичних ідей.

Важливим кроком на шляху до професіоналізації інформаційної боротьби стало створення при УПА *Української пресової служби* (УПС). Ця інституція мала свої осередки (станції) у кожній структурній одиниці війська. На УПС покладалася комплексна відповідальність, що охоплювала не лише поточну пропаганду, а й мемуаристичну та архівну функції. Це свідчило про стратегічне прагнення підпілля зафіксувати власну історію для наступних поколінь, забезпечуючи тяглість державницької ідеї [34, арк.5-6].

Новим технологічним етапом стало використання *радіопробанди*. З осені 1943 р. у Карпатах діяла підпільна радіостанція «Вільна Україна» (відома під назвою «Афродита»). Варто додати, що передачі велися кількома мовами, що вкотре підкреслює її орієнтацію на міжнародну аудиторію та «червоноармійців-неукраїнців». Радіо дало змогу оперативного доносити правду про події в Україні та державницькі ідеї визвольного руху до зовнішнього світу, долаючи інформаційну блокаду [4, с.107].

Із поверненням радянської влади на українські терени пропагандистська діяльність ОУН і УПА у 1944 р. зазнала певних коректив, попри потужну систему радянської контрпропаганди та посилення терору. Сталість методів агітації на цьому етапі (подібно до 1941 р.) продовжувала фокусуватися на впливі на червоноармійців, радянську адміністрацію, українське населення та нацменшини [36, арк.91], що свідчить про непохитність стратегічних цілей ОУН незалежно від зміни окупаційного режиму. Організація українських націоналістів закликала червоноармійців «не виступати проти визвольних рухів поневоленних народів», а серед цивільного населення та нацменшин акцент зміщувався на викриття демократичних вад і репресивної сутності радянської системи [35, арк.158; 39, с.118].

Ефективність інформаційно-психологічної боротьби ОУН і УПА підтверджується конкретними історичними фактами, які виводять рух на рівень суб'єкта міжнародної політики:

інтернаціоналізація протилу: успішна агітація призвела до створення в лавах УПА з представників багатьох національностей 15 національних загонів загальною чисельністю до 20 тисяч осіб [13, с.48];

дипломатичний прорив: під впливом пропаганди та визнання реальної сили УПА угорське командування уклало з повстанцями договір про нейтралітет. Цей факт, а також переговори з румунською стороною (попри територіальні суперечки щодо Буковини), справа до підписання угоди не дійшла, є найвищим проявом ефективності «психологічної операції» [39, с.54]. Це доводить, що УПА сприймалася іншими державами не як партизанські загони, а як повноцінний військово-політичний суб'єкт.

Протягом 1942–1943 рр. у діяльності пропагандистських структур ОУН і УПА викристалізувався ще один специфічний напрям – *польський*. Його поява була зумовлена загостренням історичних суперечностей (ще з 1930-х рр., а особливо у роки війни) та прагненням польських військово-політичних кіл відновити контроль над

західноукраїнськими землями («східними кресами») з допомогою збройної сили. Пропаганда в цьому секторі мала на меті не лише ідеологічне протистояння, а й спробу деескалації конфлікту через роз'яснення української державницької позиції та заклики до створення «спільного фронту» проти нацизму й більшовизму, хоча реалізація цих завдань відбувалася в умовах надзвичайно гострої міжетнічної напруги.

Після завершення Другої світової війни географія інформаційно-психологічного впливу українського підпілля суттєво розширилася. Крім роботи з народами СРСР, *антикомуністична діяльність* розгорнулася в країнах новоствореного «соціалістичного табору» – серед чехів, словаків, румунів та поляків, які опинилися в орбіті радянського впливу. Ключовим посилом агітації на цьому етапі стала ідея *міжнародної солідарності* поневоленних народів у спільній боротьбі проти тоталітарної системи. Використовуючи досвід рейдів та підпільної преси, українські націоналісти прагнули сформувати єдиний інформаційний простір спротиву та підірвати монополію комуністичної ідеології в Центральній-Східній Європі.

Зазначені аспекти трансформації методів психологічної боротьби в повоєнний період та адаптація підпілля до нових геополітичних реалій залишаються перспективними напрямками для подальших наукових дослідження.

Висновки. Проведене дослідження підтверджує, що пропагандистська діяльність була фундаментом психологічних операцій ОУН і УПА. Завдяки розгалуженій структурі підпілля здійснювало системний інформаційно-психологічний вплив на широкий загал, зокрема членів організації, місцеве населення, осіб різних національностей, військово-службовців армій противника та цивільне населення іноземних держав. Паралельно з цим велася безперервна контрпропагандистська боротьба, спрямована на нейтралізацію ідеологічного тиску з боку обох окупаційних режимів.

Узагальнюючи результати аналізу, можна виділити такі ключові аспекти:

1) психологічна боротьба українського підпілля у 1941–1944 рр. і в наступні роки не була хаотичною реакцією на події, а являла собою чітку систему. Створення спеціалізованих референтур, Української пресової служби та радіостанції «Вільна Україна» свідчить про високий ступінь професіоналізації інформаційного фронту підпілля, тобто ведення «війни за розум»;

2) завдяки стратегії похідних груп і бойовим рейдам УПА ідеї визвольного руху вийшли за межі західноукраїнського регіону, поширившись на східні та південні регіони України, а також за її кордони. Активна агітація серед «національних легіонів» і представників інших народів СРСР перетворила ОУН на ініціатора створення інтернаціонального антитоталітарного фронту;

3) гнучке поєднання легальних форм впливу (від легальної окупаційної преси та мережі товариства «Просвіта») та підпільних методів («шепотної пропаганди» та багатомовних видань) дало змогу підпіллю ефективно працювати з різними

цільовими аудиторіями: від радянських військово-полонених до західних політичних і дипломатичних еліт;

4) ефективність інформаційних заходів підтверджена формуванням у лавах УПА 15 національних загонів (близько 20 тис. осіб) та успішною дипломатією (договори про нейтралітет із військами союзників Німеччини – угорцями та румунами);

5) еволюція від ідеологічного виховання кадрів до масштабної антикомуністичної агітації в країнах «соцтабору» демонструє високу життєздатність руху. Досвід ОУН і УПА у протидії дезінформації в умовах подвійної окупації є фундаментальним підґрунтям для сучасної стратегії інформаційної безпеки України.

Список літератури

- Баган О. Постаті українського націоналізму: Нариси. Тернопіль: Мандрівець, 2006. 212 с.
- Брицький П. П. ОУН-УПА в роки Другої світової війни: на шляху до незалежності України. Чернівці: Прут, 1995. 128 с.
- Горбуров С. Є. Опір окупаційним режимам на Миколаївщині (1941–1944 рр.). Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.П. Могили, 2008. 140 с.
- Дем'ян Г. Організатор повстанської радіовисильні. Іван Клим – “Митар”, “Бурмач” (19 січня 1909 – 9 березня 1944). *Воля і Батьківщина*. 1996. № 3 (22). С. 100–112.
- Деревінський В. Ф. Діяльність ОУН на Сході України у 1941–1944 рр. Київ: Вид-во імені Олени Теліги, 2003. 188 с.
- Друмов В. В. Діяльність ОУН на Одещині (1941–1944 рр.). *Інтелекція і влада*. 2005. Вип. 4. С. 138–147.
- Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 1920–1956: у 2 т. Київ: Центр учбової літ-ри, 2008. Т. 2: Українська повстанська армія та збройне підпілля ОУН. 1942–1956. 424 с.
- Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні (пер. з фр.). Париж – Нью-Йорк – Львів: НТШ у Львові, 1993. 359 с.
- Літопис Української Повстанської Армії: в 36 т. Торонто; Львів: Літопис УПА, 1987. Т. 16: Волинь і Полісся: Німецька окупація. Кн. 2: Бойові дії УПА / Ред. Є. Штендера, П. Потічний. 456 с.
- Малюга В. М. Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА серед населення окупованої України (1941–1944 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22 / Нац. акад. оборони України. Київ, 2006. 215 арк.
- Мечник С. ОУН і УПА: Ідеологія, організація, стратегія. Мюнхен: Українське вид-во, 1981. 320 с.
- Мизак Н. С. За тебе, свята Україно: У 10 кн. Чернівці: Прут, 1998. Кн. 1: Південне Надзбруччя у визвольних змаганнях ОУН-УПА. 448 с.
- Мірчук П. Українська Повстанча Армія 1942–1952. Документи і матеріали / [післямова та комент. М. В. Посівнича]. Львів: Книгозбірня “Просвіти”, 1991. 447 с.
- Міхненко А. В., Морокко Г. В. ОУН на Донеччині: Нариси історії. Донецьк: ТОВ «Укртехно», 2013. 214 с.
- Муковський І. Г., Лисенко О. Є. Звитяги і жертвність: Українці на фронтах Другої світової війни / За ред. В. Д. Конашевича. Київ: Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам'яті України», 1997. 568 с.
- Нікольський В. М. Підпілля ОУН на Донеччині (1941–1945 рр.). Донецьк: Східний видав. дім, 2001. 132 с.
- Нікольський В. М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі / НАН України. Ін-т історії України. Київ, 2001. 178 с.
- ОУН у світлі постанов Великих Зборів і Конференцій та інших документів з боротьби (1929–55 рр.): Збірка документів. Вид. ЗЧ ОУН, 1955. 371 с.
- Патриляк І. К. «Встань і борись! Слухай і вір...»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.): монографія. Київ: Центр учбової літ-ри, 2012. 608 с.
- Романишин В. ОУН на Волині у 1941–1943 роках. *Волинь і Волинське Полісся в роки Другої світової війни*: зб. наук. праць / за ред. М. М. Кучерепи. Луцьк: Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2012. С. 115–124 (612 с.).
- Семистяга В. Ф. Організація українських націоналістів на Луганщині в роки Другої світової війни. *Бахмутський шлях*. 1999. № 1 (14). С. 38–44.
- Сергійчук В. І. ОУН-УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. Київ: Дніпро, 1996. 496 с.
- Скоробагатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941–1943). Харків: Прапор, 2004. 368 с.
- Слободянюк М. В. Символіка та однострої Української Повстанської Армії. *Військово-історичний альманах*. 2001. № 1. С. 98–105.
- Стасюк О. Й. Видавничо-пропагандистська діяльність ОУН (1941–1953 рр.). Львів: Ін-т українознавства імені І. Крип'якевича НАН України, 2006. 384 с.
- Стецько Я. Українська визвольна концепція: в 2 т. / [упоряд. і ред. Г. Васюкович]. Мюнхен: Видання Організації Українських Націоналістів, 1985. Т. 2. 321 с.
- Ткаченко С. Н. Повстанческая армия: тактика борьбы / Под общ. ред. А. Е. Тараса. Минск: Харвест, 2000. 448 с.
- Федорів О. Розвідник «Дальнич». *Визвольний шлях*. 2000. Кн. 11 (632). С. 58–63.
- Центральний державний архів вищих органів влади і управління (ЦДАВОВ) України, ф. 3833, оп. 1, спр. 10.
- ЦДАВОВ України, ф. 3833, оп. 1, спр. 16.
- ЦДАВОВ України, ф. 3833, оп. 1, спр. 38.
- ЦДАВОВ України, ф. 3833, оп. 1, спр. 61.
- ЦДАВОВ України, ф. 3833, оп. 1, спр. 63.
- ЦДАВОВ України, ф. 3833, оп. 1, спр. 98.
- ЦДАВОВ України, ф. 3833, оп. 2, спр. 1.
- Центральний державний архів громадських об'єднань і україніки (ЦДАГОУ), ф. 1, оп. 23, спр. 929.
- ЦДАГОУ, ф. 62, оп. 1, спр. 253.

38. Черномаз Б. Діяльність ОУН-УПА на Черкащині (1941–1950 рр.). Черкаси: Відлуння-Плюс, 2002. 134 с.
39. Шанковський Л. Історія українського війська / Упоряд. Б. З. Якимович. Київ: Варта, 1991. 192 с.
40. Шанковський Л. Похідні групи ОУН (Причинки до історії похідних груп ОУН на центральні та східні землі України в 1941–1943 рр.). Мюнхен: Український самостійник, 1958. 150 с.